

A PARTE E O TODO NA ARQUITETURA MODERNA NO BRASIL

THE PART AND THE WHOLE IN MODERN ARCHITECTURE IN BRAZIL

Rodrigo Queiroz | FAUUSP | roqueiro@usp.br

Professor Livre-Docente do Departamento de Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP) e do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC USP). Arquiteto (FAU Mackenzie, 1998), realizou Licenciatura em Artes (FEBASP, 2001). Suas pesquisas de Mestrado (ECA USP, 2003), Doutorado (FAU USP, 2007) e Livre-Docência (2015) versam sobre o projeto moderno na arquitetura e nas artes visuais.

Resumo

No âmbito do seu procedimento formal e projetual, poderíamos classificar a arquitetura moderna em duas categorias principais: aquela que parte do todo para a parte (de fora para dentro) e aquela que parte da parte para o todo (ou de dentro para a fora). No contexto brasileiro percebe-se a supremacia da primeira categoria, seja no ambiente carioca, entre os projetos para o MESP (Palácio Capanema, 1936) e Brasília (1957/1962), seja no tardio desdobramento paulista desta arquitetura moderna (1962/). Tal recorrência é resultado da aclimação local de procedimentos projetuais nitidamente corbusierianos, seja ele purista (década de 1920), seja ele brutalista (décadas de 1940 e 1950). Apesar de ser identificado pelo todo como ponto de partida do projeto, tal procedimento não revela necessariamente uma formalização lastreada pelos princípios da volumetria e a composição, oriundos de uma tradição clássica que não teve penetração no meio brasileiro. O mesmo não pode ser dito do contexto latino-americano, cuja produção é herdeira de uma tradição tanto orgânico-empírica (da parte para o todo e de dentro para fora) como Clássica (volumetria e composição). Nesses termos, o presente artigo tem o objetivo de identificar um procedimento formal que revela as especificidades da arquitetura moderna brasileira quando comparada à produção latino-americana.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna; Procedimento projetual; Forma.

Abstract

Within its formal procedure, we could classify modern architecture into two main categories: that which goes from the whole to the part (from the outside to the inside) and that which goes to the part from the whole (or from the inside to the outside). In the Brazilian context, one can see the supremacy of the first category, either in the Carioca environment, between the projects for the MESP (Palácio Capanema, 1936) and Brasília (1957/1962), or in the late São Paulo development of this modern architecture (1962). This recurrence results from the local acclimatization of clearly Corbusierian design procedures, be it purist (1920s) or brutalist (1940s and 1950s). Despite being identified as a starting point for the project, this procedure does not necessarily reveal a formalization backed by the principles of volumetry and composition, derived from a classical tradition that did not penetrate the Brazilian milieu. The same can not be said of the Latin American context, the production of which is inherited from a tradition both organic-empirical (from the part to the whole and from the inside out) and Classical (volumetry and composition). In this way, this article aims to identify a formal procedure that reveals the specificities of modern Brazilian architecture when compared to Latin American production.

Keywords: Modern Architecture. Design Procedures. Form.

Em uma abordagem panorâmica acerca do procedimento projetual e da linguagem formal, poderíamos dividir a produção da arquitetura moderna, ou da própria arquitetura¹, em duas estratégias distintas, baseadas em critérios espaciais opostos de organização do programa: os projetos que partem da parte para o todo e os projetos que partem do todo para a parte.

É possível dizer que essas duas estratégias projetuais definiram as duas correntes que estruturaram todo o léxico formal da arquitetura moderna: de um lado, a matriz orgânico-empírica compositiva (da parte para o todo ou de dentro para fora), e de outro, a matriz construtivo-geométrica racionalista (do todo para a parte ou de fora para dentro).² Para a primeira, o todo está condicionado pelas relações entre as partes. Para a segunda, as relações entre as partes estão condicionadas pelo todo.

A forma resultante da articulação entre elementos menores e a forma única, pura, revelam posturas distintas acerca da relação entre forma e paisagem. No primeiro caso, a relação entre as partes e a acomodação das mesmas no local expõem, na maioria das vezes, o desejo por uma aproximação corpórea entre forma e lugar, numa postura de viés contextualista. Ao passo que no segundo caso, da forma única e de contorno elementar, busca-se o contraste entre os dados inerentes ao lugar e o caráter abstrato da própria forma, demonstrando uma separação espacial evidente entre a forma e o lugar e entre a forma e a história da própria forma, ou seja, a cultura arquitetônica consolidada no tempo.

Ao pensarmos em obras modernas cujo todo resulta da relação entre partes identificáveis externamente, lembramos inevitavelmente de projetos de arquitetos como Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto e Louis Kahn, e, do outro lado do front, quando o programa se submete ao contorno elementar de uma forma única, parece quase impossível

1 Cf.: CAPITEL, Antón. *La arquitectura compuesta por partes*. Gustavo Gilli: Barcelona, 2009.

2 Cf.: ARGAN, Giulio Carlo. *Arte Moderna*. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

não exemplificá-lo com as obras de arquitetos como Le Corbusier e Mies van der Rohe.³

Poderíamos sintetizar ainda mais essas duas correntes da arquitetura moderna – ou da própria arquitetura - em dois exemplos paradigmáticos que, não a toa, figuram como os representantes que ilustram duas concepções de mundo distintas: a Casa de Cascata (1935), de Frank Lloyd Wright e a Villa Savoye (1929), de Le Corbusier.

Contudo, vale dizer que a estruturação formal de ambas as linguagens aqui comentadas decorre de um processo gradual de aperfeiçoamento de tais estratégias. No caso de Wright, o aspecto austero, estático, quase acadêmico e volumétrico de seus primeiros projetos começa a dar lugar ao movimento e a planaridade em projetos como a Robbie House, onde a autonomia entre as partes (cobertura, aberturas e fechamentos) se torna cada vez mais identificável, abrindo caminho para a crescente separação entre elas, como podemos observar na própria Casa da Cascata e em algumas das residências construídas no oeste americano.

No caso de Le Corbusier, o itinerário formal assume direção inversa, da relação entre as partes para um todo definido por um volume único, exemplificado pelo próprio arquiteto em seu conhecido desenho “quatro composições”, que ilustra o processo cronológico de simplificação da forma: Villa La Roche, Villa Stein, Villa Maillart e Villa Savoye.⁴

Lembremos também que as formas identificadas pela relação entre a parte e o todo (a forma compósita e a forma regular⁵) podem revelar procedimentos projetuais opostos àqueles aqui descritos. Uma forma caracterizada majoritariamente pelo perímetro regular não necessariamente resulta de uma estratégia projetual na qual o arquiteto parte

3 Cf.: BAKER, Geoffrey. Le Corbusier: uma análise da forma. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

4 Cf.: COHEN, Jean-Louis. Le Corbusier: Na Atlas of Modern Landscapes. Nova York: MoMA, 2013.

5 Cf.: SUMMERSON, John. A Linguagem Clássica da Arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

deste perímetro regular como um dado. O projeto pode partir de uma organização interna concluída em uma forma regular. Nesse caso, a forma regular aparece como a imagem da finalização do projeto e não ponto de partida, por mais que saibamos que, quase que inconscientemente, o desejo, a intenção pela forma regular existe desde o início da elaboração do projeto, mas seu contorno definitivo pode resultar também do arranjo interno dos espaços inscritos dentro de seu perímetro. Tomemos como exemplo o projeto do convento Sainte-Marie de La Tourette, do próprio Le Corbusier (1956/1960).

O oposto também ocorre. O contorno irregular de uma forma não necessariamente nasce do desenho dos ambientes internos e das relações que estes estabelecem entre si. Esse contorno irregular, seja ele compósito ou não, pode surgir antes, à revelia da compartimentação interna que define seus ambientes. Trata-se daquilo que a crítica moderna ousou incluir como sendo uma das principais categorias do “formalismo”. Quase impossível não associar essa descrição ao projeto de Frank O. Gehry para o museu Guggenheim em Bilbao (1992/1997).

No cenário da arquitetura moderna brasileira, percebe-se nitidamente a supremacia do procedimento, e conseqüentemente da forma, identificado pelas partes que se submetem a contornos de perímetro regular e fechado, nos dois períodos canônicos da história desta arquitetura: a “escola carioca”, também conhecida como alto modernismo, que abarca obras realizadas no período compreendido entre os projetos para a sede do ministério da educação e saúde pública (1936) e Brasília (1957/1960)⁶ e a “escola paulista” ou “brutalismo paulista”, na qual se inserem projetos realizados a partir de final da década de 1950 e que se estende, em certa medida, até os dias atuais.⁷

6 Cf.: CAVALCANTI, Lauro. *Moderno e brasileiro: a história de uma nova linguagem na arquitetura (1930-1960)*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.

7 Cf.: BUZZAR, Miguel Antonio. *João Batista Vilanova Artigas: elementos para a compreensão de um caminho da arquitetura brasileira, 1938-1967*. São Paulo: Editora UNESP; Editora SENAC, 2014.

Mesmo nas edificações compostas por mais de um volume, percebe-se uma clara relação de hierarquia entre o volume principal, que contém o programa propriamente dito, e elementos acessórios acoplados de modo a preservar o protagonismo desse elemento principal, como marquises e caixas de circulação vertical. Tal procedimento formal é identificável em muitos dos edifícios de proporção laminar que abrigam habitações ou escritórios e que possuem a caixa de circulação vertical exposta.

Com o térreo livre e a planta livre como um pressuposto corbusieriano incorporado como solução automática na arquitetura moderna no Brasil, a extroversão da caixa de escadas e elevadores torna-se uma decisão natural, pois, sendo os componentes da circulação vertical os únicos que obrigatoriamente devem chegar até o solo, juntamente com as colunas, localizá-los fora do perímetro da planta é decisão fundamental para a preservação tanto do térreo livre, como da planta livre.

Tal solução foi demonstrada e construída pela primeira vez por Le Corbusier em seu projeto para o Pavilhão Suíço na Universidade de Paris (1932) e semeou desdobramentos não somente no Brasil, mas em outras localidades da América do Sul, como podemos observar no Centro Urbano Presidente Juárez (1950/1952), de Mario Pani, localizado na Cidade do México e no projeto do Tribunal de Contas em Havana, de Aquiles Capablanca e Graupera (1952/1954).⁸

Contudo, notem que apesar de caracterizarem-se pela relação entre lâmina suspensa sobre pilotis e o volume de circulação vertical externo, o tratamento da lâmina, o volume principal, revela a relação entre a parte e o todo, seja pela evidência dos componentes estruturais e da articulação entre eles, no caso do projeto de Capablanca e Graupera, seja pelos volumes acoplados à fachada, no caso do projeto de Mario Pani.

8 BRILLEMBOURG, Carlos (org.). *Latin American Architecture: 1929/1960*. Reino Unido: Monacelli Press, 2004.

No caso de projetos brasileiros definidos pelo mesmo partido lâmina/torre de circulação vertical é possível perceber que grande parte de suas formalizações, nitidamente lastreadas pela plástica corbusieriana, diferentemente dos exemplares cubano e mexicano, refuta qualquer inclinação à composição e a volumetria como uma evidência do projeto a ser preservada, seja no âmbito da própria forma, seja no âmbito do tratamento da superfície desta forma.

Essa postura anticompositiva da forma da arquitetura moderna brasileira não se restringe a negação do procedimento formal que se expressa como resultado da relação exterior entre suas partes, mas também, ou principalmente pela negação da superfície da forma como um campo sobre o qual se operam relações compositivas entre cheios e vazios. Há um esforço claro em superar a superfície como campo da composição, ainda presente em projetos reconhecidamente de vanguarda, como os da Bauhaus, nos quais, apesar de obedecerem a fatores programáticos, as aberturas resultam de decisões de ordem compositiva e pictórica, como em uma típica relação entre figura e fundo.⁹

A relação entre cheios e vazios é justamente a característica que preserva não somente a condição volumétrica da forma, mas também a leitura da forma como um volume original que antecede ações compositivas de adição e subtração, ações essas que, juntamente com a volumetria, preservam um procedimento projetual, mesmo que em alguns casos representativos do movimento moderno, ainda ligado com a própria história da arquitetura, me refiro principalmente à Tradição Clássica como herança que se percebe presente em determinadas produções modernas, como, por exemplo, a latino-americana.

Uma abertura caracterizada como a subtração, a retirada de matéria da superfície ainda preserva a legibilidade da forma como um volume, e a disposição das aberturas ainda se justificam por um juízo compositivo de matriz pictórica, como se a fachada fosse um plano

9 ARGAN, Giulio Carlo. Walter Gropius e a Bauhaus. Rio de Janeiro: José Olympio, 2005.

sobre o qual o arquiteto decide o formato e a localização da abertura (se mais acima, se mais abaixo, se vertical, se horizontal, se maior ou menor).

Contudo, no caso da arquitetura moderna no Brasil, a estratégia formal recorrente para a desmontagem do caráter volumétrico da forma encontra-se justamente no desenho da abertura. Nesse caso, a dimensão da abertura se estende até o limite da fachada. O que antes era uma superfície opaca perfurada pela janela, agora é apenas um contorno que envolve o plano da fachada que, na verdade, é a própria janela. O limite deste volume original transformou-se em contorno, linha. Este esforço moderno de desmontagem da volumetria, que remonta ao cubismo, no caso brasileiro, transforma, por contradição, a obra construída em desenho, como um espaço que, paradoxalmente, tende à bidimensionalidade.¹⁰

Como vimos, no caso brasileiro, a forma e a superfície não resultam da relação entre partes sobrepostas, interseccionadas ou articuladas, como podemos observar em correntes consolidadas da produção moderna latino-americana. Tomemos como exemplo projetos de arquitetos como Ricardo Legorreta e Rogelio Salmona.

Percebemos que muitos dos projetos dessa natureza tem em comum a forma como decorrência da relação entre volumes e planos justapostos. A própria matéria que define a superfície desses edifícios, o tijolo, condiciona a percepção da superfície da forma a partir da parte, do módulo mínimo, o próprio tijolo, impossibilitando a leitura da superfície como um campo inteiro, integral, um plano absoluto, conduzindo nosso olhar para pontos específicos desta superfície, ou seja, a parte. Materiais como o tijolo estimulam a percepção do todo a partir da parte. Nesses termos, seria possível imaginar projetos de arquitetos como Oscar Niemeyer e Paulo Mendes da Rocha feitos em tijolo aparente? Claro que não.

10 Cf.: TELLES, Sophia S. *Arquitetura moderna no Brasil: o desenho da superfície*. Dissertação de Mestrado, São Paulo, FFLCHUSP, 1988.

Na arquitetura brasileira, percebe-se a reduzida expressão e representatividade de projetos caracterizados pela relação entre a parte e o todo na qual o todo resulta da articulação justaposta entre as partes, sendo essas partes, a exteriorização volumétrica dos ambientes que configuram o programa.

São episódicas as manifestações ocasionais seduzidas pela libertação pós-moderna, identificadas pela relação justaposta entre volumes de natureza formal autônoma, que em território brasileiro atingiu, no limite, a condição de modismo (afinal, parece um tarefa inglória tentarmos recuperar modelos arquitetônicos de uma história que nunca tivemos), assim como projetos executados por arquitetos latino-americanos sediados no Brasil, sendo seu representante mais conhecido e atuante, o arquiteto uruguaio Hector Vigliecca.

Quando a parte de um todo maior não é um componente do próprio programa, mas sim o próprio edifício, temos aquilo que conhecemos como conjunto arquitetônico.

O conjunto arquitetônico resulta de uma estratégia projetual definida pela divisão do programa em edifícios separados, mas que configuram uma totalidade harmoniosa dada pela relação de equivalência entre as suas partes.

Muitos dos projetos emblemáticos da arquitetura moderna no Brasil caracterizam-se pelo fato de serem conjuntos arquitetônicos, ou seja, não são definidos por um único objeto, tais como os conjuntos da Pampulha (1940/1943), do Ibirapuera (1951/1954), do Pedregulho (1947) e do centro cívico de Brasília.¹¹

A configuração espacial de um conjunto arquitetônico pressupõe a existência de um sentido de unidade arquitetural dado pela relação de oposição complementar entre as suas partes, seja pelas suas características formais, seja pelo modo como se organizam no espaço.

No caso dos conjuntos modernos brasileiros aqui mencionados, essa unidade arquitetural define-se justamente pela evidência de uma hie-

11 Cf.: KAMITA, João Masao. Espaço moderno e país novo: arquitetura moderna no Rio de Janeiro. Tese de Doutorado. São Paulo: FAUUSP, 1997.

rarquia formal e espacial entre as partes que os compõem.

O dicionário Houaiss define conjunto como sendo “certa quantidade de elementos vistos como um todo”. Nesses conjuntos, a noção de todo, de totalidade, de finitude, está estreitamente ligada ao modo como essas formas são dispostas no espaço e conseqüentemente, o modo como estabelecem uma relação entre si.

Curiosamente, apesar de uma suposta refuta à composição nos âmbitos da forma e da superfície pela arquitetura moderna no Brasil, seus conjuntos arquitetônicos mais emblemáticos definem-se pelo estabelecimento de uma evidente relação compositiva entre as suas partes. Tal relação compositiva está baseada em critérios curiosamente acadêmicos de unidade, baseados na relação de contraste, e conseqüente complementariedade, entre as suas partes: alto/baixo, luz/sombra, curva/reta, transparência/opacidade entre outros.¹²

Essa composição fechada e hierarquizada contradiz a repetição de elementos equidistantes entre si, sem hierarquia, como uma transposição para o espaço real do conceito da serialidade industrial, como podemos observar em muitos dos planos urbanos realizados por arquitetos como Ludwig Hilberseimer.¹³

Se por um lado, os conjuntos projetados pela escola carioca, como vimos anteriormente, operam a partir de princípios compositivos de construção do espaço, o mesmo não ocorre com a escola paulista, que, sistematicamente encontrará mecanismos formais e espaciais para eliminar de sua estratégia projetual qualquer movimento que dê margem ou revele o protagonismo de uma indesejável subjetividade autoral.

No projeto de um conjunto habitacional para a cidade de Guarulhos, CECAP (1967), de autoria de Vilanova Artigas, Paulo Mendes da Ro-

12 Cf.: MAHFUZ, Edson da Cunha. O Clássico, o Poético e o Erótico. Porto Alegre: Editoras das Faculdades Integradas do Instituto Ritter dos Reis, 2002.

13 Cf.: TELLES, Sophia S. A arquitetura modernista: um espaço sem lugar. Arte Brasileira Contemporânea. Caderno de Textos, nº03. Rio de Janeiro: Funarte/Instituto Nacional de Artes Plásticas, 1983.

cha e equipe, nota-se que a repetição dos blocos e a equidistância entre eles revela uma postura deliberadamente anticompositiva, como se aquele conjunto de edifícios fosse, na verdade, a fração de uma continuidade aparentemente imensurável.

A fuga da composição de feição Beaux-Arts da escola carioca faz com que os arquitetos paulistas operem por uma chave inversa, ou seja, programas de maior complexidade, que naturalmente seriam abrigados em edifícios separados, passam a estar contidos em edifícios únicos, invariavelmente de perímetro ortogonal e com iluminação natural vinda da cobertura (para, inclusive, eliminar da fachada seu evitável jogo de cheios e vazios).

Ao abrigar todo o programa no interior de um perímetro único e voltado para um vazio central, a escola paulista, em determinados projetos, confere ao espaço interior o caráter urbano do projeto, como se a dimensão urbana do edifício residisse justamente em sua espacialidade interna. A luz natural vinda da cobertura elimina a necessidade de aberturas nos planos verticais da fachada e conseqüentemente se exime do indesejável compromisso com a composição. Sem dúvida, o projeto que melhor representa a estratégia projetual da escola paulista é a própria Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, projetada por Vilanova Artigas (1961/1969).

As aparentes semelhanças entre a escola projetada por Artigas (1961/1969) e o Urnário Municipal de Montevideo, projetado por Nelson Bayardo (1960/1962) já se tornaram um clássico nas aulas e escritos sobre arquitetura moderna na América Latina. Porém, acreditamos que é justamente a comparação entre os projetos de Bayardo e Artigas o exemplo que melhor demonstra as diferenças entre a produção latino-americana e a arquitetura brasileira, nesse caso específico, a escola paulista.

Mesmo com as evidentes semelhanças (concreto aparente, perímetro ortogonal, empenas cegas e o térreo livre), notem que, pelo menos no espaço interior, Bayardo ainda compreende a superfície como um campo da composição (cheios e vazios, relevo, relação de

proporção entre as porções de superfície contidas na retícula ornamental proposta pelo arquiteto). Ao passo que no edifício de Artigas, toda e qualquer menção à experiência compositiva sobre a superfície da arquitetura é reduzida a zero.

Mas então, como a tradição da escola paulista, no contexto mais recente, responde à indesejável subjetividade inerente à disposição e a consequente relação entre duas ou mais formas sobre a superfície do chão?

A resposta a essa pergunta parece estar dos dois partidos arquitetônicos que definem não apenas toda a obra recente de Paulo Mendes da Rocha, mas também a obra de outros arquitetos mais jovens que figuram como a continuidade não apenas do rigor, mas da poética deste arquiteto, sendo o mais destacado deles, o arquiteto Angelo Bucci.¹⁴

No projeto não executado de uma residência localizada na cidade paulista de Catanduva (1979) e, em seguida, no projeto para o Museu Brasileiro da Escultura (1986/1975), Mendes da Rocha se coloca o desafio de negar a arquitetura como objeto, como volume disposto sobre o terreno e envolvido pelos vazios de frente, fundo e laterais. Na casa de Catanduva e, principalmente, no Museu Brasileiro da Escultura, a arquitetura e a superfície sobre a qual ela historicamente se implantou são uma coisa só. Porém, a unidade entre forma arquitetônica e superfície não se dá de maneira imediata, fácil, com um mero espaço enterrado e com sua cobertura que agora também é chão. Ao contrário, Mendes da Rocha desenha o museu como uma superfície recortada cujos níveis coincidem com os pontos mais alto e mais baixo do terreno, em uma operação formal mais próxima da especulação neoconcreta do que o mero aperfeiçoamento do conhecido e largamente utilizado procedimento formal da escola paulista, tão bem representado pelo edifício da FAUUSP, mas também pelas casas do próprio Mendes da Rocha.

¹⁴ ARTIGAS, Rosa. (org.). Paulo Mendes da Rocha: projetos 1999-2006. São Paulo: Cosac Naify, 2007.

Projetos do arquiteto Angelo Bucci parecem continuar, de modo extremamente particular e original, a reflexão formal de Mendes da Rocha. Tomadas as devidas proporções, a casa de Santa Tereza (2006), de Bucci, é, em parte, a casa de Catanduva que Mendes da Rocha nunca chegou a executar.

Se no projeto do Museu Brasileiro da Escultura, Mendes da Rocha responde ao imediatismo da solução da arquitetura como um volume envolvido pelo vazio do lote, em seus projetos recentes, de escala mais urbana que arquitetônica, definidos por duas ou mais formas separadas e autônomas, o arquiteto encontra no uso recorrente da articulação linear uma solução para evitar a mera e subjetiva disposição das formas sobre a superfície do chão. Ao ancorar essas formas em um eixo de circulação suspenso (chamado pelo autor de “disposição espacial”) o arquiteto encontra um argumento, criado por ele mesmo, para justificar a localização daquelas formas, como se o projeto partisse da proposição de uma matriz linear a qual os componentes do programa (formas) são conectados. A disposição espacial de Mendes da Rocha é um mero pretexto para evitar, mais uma vez, dispor meramente as formas sobre a superfície do chão.

Oposto ao procedimento controlador de Mendes da Rocha, Oscar Niemeyer, com a postura de um moderno, mas formado pelos estatutos plásticos de uma escola de belas artes, não vê problema algum em dispor formas sobre a superfície do chão a partir de critérios formais e espaciais claros: a relação de contraste e complementariedade entre a forma racional, ortogonal, mecânica e a forma de contorno gestual, autoral. É a harmonia entre os diferentes que Niemeyer chama de “unidade arquitetural”.

Seu projeto para o conjunto do Ibirapuera (1951/1954), em São Paulo, ilustra com precisão esse sentido de unidade arquitetural: os pavilhões de contorno regular, prismáticos, conectados por marquise sinuosa, que desemboca no acesso principal do parque, marcado pelo Palácio das Artes, um domo branco com janelas circulares em sua base.

Localizado sob a marquise de Niemeyer, encontra-se o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Desde sua fundação, este museu ocupa aquilo que deveria ser uma construção provisória, uma vez que no projeto original todo o espaço sob a marquise deve ser livre, aberto.

Em 2014, a direção do Museu de Arte Moderna de São Paulo convidou alguns arquitetos para realizarem propostas para uma nova sede, localizada no próprio Parque Ibirapuera, entre eles, Angelo Bucci. A resposta de Angelo à demanda do museu surpreende. Afinal, como pousar um objeto a mais em um conjunto arquitetônico icônico, e assim romper com a precisa relação entre elementos de nítida gestualidade autoral e outros de contorno e formato mais simplificados, uma típica composição à moda Niemeyer?

Enterrar o museu seria uma resposta elegante, mas fácil demais, previsível e, até certo ponto covarde. Entre macular o conjunto de Niemeyer com mais um edifício e desaparecer, fazendo um edifício em subsolo, Bucci não optou por nenhuma das duas. Com uma solução imprevista, mas extremamente lógica, o arquiteto colocou o conjunto do Ibirapuera dentro do novo Museu de Arte Moderna de São Paulo, inscrevendo-o dentro de um quadrado de 750 metros de lado. A resposta de Bucci reverbera, sem dúvida, as “disposições espaciais” de Paulo Mendes da Rocha.

Entre a gestualidade e a dimensão deliberadamente autoral da “escola carioca” e o “rigor infra-estrutural e técnico da “escola paulista”, a arquitetura brasileira parece tentar encontrar caminhos alternativos, mas ainda lastreados por suas principais tradições projetuais. Certamente, as questões que motivaram a estruturação de linguagens tão distintas não são as mesmas dos tempos atuais. Antes, precisávamos lidar com aquilo que ainda não havia sido feito. Hoje, temos que lidar justamente com tudo aquilo que já foi feito. Passamos por um momento onde a profissão do arquiteto precisa encontrar seu novo lugar no mundo, ou perceber que agora pode estar em muitos outros lugares, que ultrapassam a disciplina do projeto como historicamente foi constituída. Trata-se de um momento onde a arquitetura brasileira

poderia interpretar sua história recente a partir da oportuna análise acerca dos procedimentos formais modernos que a identificam e a legitimam, seja como legado, seja como estratégia perene de ação e de criação.

Referências:

ANDREOLI, Elisabetta, FORTY, Adrian. *Arquitetura Moderna Brasileira*. Nova York: Phaidon, 2004.

ARGAN, Giulio Carlo. *Arte Moderna*. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

_____. *Walter Gropius e a Bauhaus*. Rio de Janeiro: José Olympio, 2005.

ARTIGAS, Rosa (org.). *Paulo Mendes da Rocha*. São Paulo: Cosac Naify, 2002.

_____. (org.). *Paulo Mendes da Rocha: projetos 1999-2006*. São Paulo: Cosac Naify, 2007.

BAKER, Geoffrey. *Le Corbusier: uma análise da forma*. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

BARROS, Luiz Antonio Recamán de. *Oscar Niemeyer: forma arquitetônica e cidade no Brasil moderno*. Tese de Doutorado, São Paulo, FFLCHUSP, 2002.

BORDA, Luis Eduardo. *O Nexo da Forma – Oscar Niemeyer: da Arte Moderna ao debate contemporâneo*. Tese de doutorado. São Paulo: ECA-USP:2003.

BRILLEMBOURG, Carlos (org.). *Latin American Architecture: 1929/1960*. Reino Unido: Monacelli Press, 2004.

BUZZAR, Miguel Antonio. *João Batista Vilanova Artigas: elementos para a compreensão de um caminho da arquitetura brasileira, 1938-1967*. São Paulo: Editora UNESP; Editora SENAC, 2014.

CAPITEL, Antón. *La arquitectura compuesta por partes*. Gustavo Gilli: Barcelona, 2009

CAVALCANTI, Lauro. *As preocupações do belo*. Rio de Janeiro: Taurus, 1995.

_____. (org.). *Modernistas na repartição* (2. ed.). Rio de Janeiro: Editora UFRJ/MinC-IPHAN, 2000.

_____. (org.). *Quando o Brasil era moderno: guia de arquitetura – 1928/1960*. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.

_____. *Moderno e brasileiro: a história de uma nova linguagem na arquitetura*

- (1930-1960). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.
- COHEN, Jean-Louis. *Le Corbusier: Na Atlas of Modern Landscapes*. Nova York: MoMA, 2013.
- COLQUHOUN, Allan. *Modernidade e tradição clássica: ensaios sobre arquitetura*. São Paulo: Cosac Naify, 2004.
- COSTA, Lucio. *Lucio Costa: registro de uma vivência*. São Paulo: Empresa das Artes, 1995.
- CURTIS, William J. R. *Arquitetura moderna desde 1900*. Porto Alegre: Bookman, 2008.
- DECKER, Zilah Quezado. *Brazil Built: the architecture of the modern movement in Brazil*. Spon Press: Nova York, 2001.
- FRAMPTON, Kenneth. *História crítica da arquitetura moderna*. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
- FREITAS, Grace de. *Brasília e o projeto construtivo brasileiro*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007.
- GOODWIN, Philip L. *Brazil builds: architecture new and old, 1652-1942*. New York: The Museum of Modern Art, 1943.
- GORELIK, Adrián. *Das vanguardas a Brasília: cultura urbana e arquitetura na América Latina*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005.
- GUERRA, Abilio (org.). *Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira (vol.01)*. São Paulo: Romano Guerra, 2010.
- ____ (org.). *Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira (vol.02)*. São Paulo: Romano Guerra, 2010.
- KAMITA, João Masao. *Espaço moderno e país novo: arquitetura moderna no Rio de Janeiro*. Tese de Doutorado. São Paulo: FAUUSP, 1997.
- MAHFUZ, Edson da Cunha. *O Clássico, o Poético e o Erótico*. Porto Alegre: Editoras das Faculdades Integradas do Instituto Ritter dos Reis, 2002.
- MARTINS, Carlos Alberto Ferreira Martins. *Razon, Ciudad y Naturaleza: la génesis de los conceptos em el urbanismo de Le Corbusier*. Tesis Doctoral. Barcelona: Departamento de Estética e Composición – Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 1992.
- MONEO, Rafael. *Inquietação teórica e estratégia projetual na obra de oito arquitetos contemporâneos*. São Paulo: Cosac Naify, 2008.

- NAVES, Rodrigo. A forma difícil. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
- NOBRE, Ana Luiza. Como se fosse fácil. Blog do Instituto Moreira Salles. Postado em 06/12/2012. <http://blogdoims.com.br/ims/oscar-niemeyer-como-se-fosse-facil-por-ana-luiza-nobre>
- PHILIPPOU, Styliane. Oscar Niemeyer: curves of irreverence. Londres: Yale University Press, 2008.
- PISANI, Daniele. Paulo Mendes da Rocha: obra completa. São Paulo: Gustavo Gili, 2013.
- SCULLY, Vincent. Arquitetura Moderna. São Paulo: Cosac Naify, 2002.
- SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil: 1900/1990. São Paulo: EDUSP, 1997.
- SUMMERSON, John. A Linguagem Clássica da Arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
- TELLES, Sophia S. A arquitetura modernista: um espaço sem lugar. Arte Brasileira Contemporânea. Caderno de Textos, nº03. Rio de Janeiro: Funarte/ Instituto Nacional de Artes Plásticas, 1983.
- _____. Arquitetura moderna no Brasil: o desenho da superfície. Dissertação de Mestrado, São Paulo, FFLCHUSP, 1988.
- _____. Oscar Niemeyer: técnica e forma. Òcolum n. 02. Campinas, PUC-CAMP, 1992.
- _____. O desenho: forma e imagem. Revista AU n. 55. São Paulo, agosto/ setembro de 1994.
- _____. Os dilemas da prancheta como espaço histórico (entrevista). Desígnio: Revista de História da Arquitetura e do Urbanismo. FAUUSP: São Paulo, março/2011.
- VALLE, Marco Antonio Alves do. Desenvolvimento da forma e procedimentos de projeto na arquitetura de Oscar Niemeyer (1935-1998). Tese de Doutorado. São Paulo, FAUUSP. 2000.
- WISNIK, Guilherme. Formalismo e Tradição: a arquitetura moderna brasileira e sua recepção crítica. Dissertação de Mestrado. FFLCH-USP: São Paulo, 2003.
- XAVIER, Alberto (org.). Depoimentos de uma geração. São Paulo: Cosac Naify, 2003.

